
LINEAR PROGRAMMING METHODS AND THEIR APPLICATION IN PRACTICE

Farmonbek Davronbekov¹

Xurshidbek Nurboboiev²

Tashkent Medical Academy

KEYWORDS

Linear programming, optimization, resource allocation, constraints, objective function, mathematical modeling, production optimization, operations management, decision-making, economic systems, social systems, linear equations, inequalities.

ABSTRACT

Linear programming is a mathematical optimization method that studies the relationship between resources and constraints using linear equations or inequalities to maximize or minimize an objective function. The essence of linear programming is that it is used as an effective tool for optimal resource allocation, optimization of production or operations, and decision-making in economic and social systems.

2181-2675/© 2024 in XALQARO TADQIQOT LLC.

DOI: **10.5281/zenodo.14554766**

This is an open access article under the Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ru>)

¹ Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan

² Tashkent Medical Academy, Tashkent, Uzbekistan

CHIZIQLI DASTURLASH USLUBLARI VA UNI AMALIYOTDA QO'LLASH

KALIT SO'ZLAR/ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:

Chiziqli dasturlash, optimallashtirish, resurslarni taqsimlash, cheklovlar, maqsad funksiyasi, matematik modellash, ishlab chiqarishni optimallashtirish, operatsiyalarni boshqarish, qarorlar qabul qilish, iqtisodiy tizimlar, ijtimoiy tizimlar, chiziqli tenglamalar, tengsizliklar.

ANNOTATSIYA/ АННОТАЦИЯ

Chiziqli dasturlash (linear programming) — bu matematik optimallashtirish usuli bo'lib, unda maqsadli funksiyani maksimal yoki minimal qilish uchun chiziqli tenglamalar yoki tengsizliklar yordamida resurslar va cheklovlar o'rtasidagi munosabatlar o'rganiladi. Chiziqli dasturlashning mohiyati shundaki, u resurslarni optimal taqsimlash, ishlab chiqarish yoki operatsiyalarni optimallashtirish, shuningdek, iqtisodiy va ijtimoiy tizimlarda qarorlar qabul qilishda samarali vosita sifatida qo'llaniladi.

Chiziqli dasturlashning asosiy tushunchalari

Chiziqli dasturlashning asosiy maqsadi — ma'lum bir maqsadga erishish uchun resurslarni qanday taqsimlashni hisoblashdir. Chiziqli dasturlashda uchta asosiy element mavjud: maqsad funksiyasi, cheklovlar va o'zgaruvchilar.

Maqsad funksiyasi: Chiziqli dasturlashda maqsad funksiyasi odatda resurslarni maksimal yoki minimal qilish uchun ishlatiladi. Masalan, ishlab chiqaruvchi kompaniya foydani maksimal qilishni istaydi, shu bois ishlab chiqarish miqdorini va resurs taqsimotini optimal tarzda aniqlash zarur bo'ladi.

Maqsad funksiyasi quyidagicha ko'rsatiladi:

$$Z = c_1 x_1 + c_2 x_2 + \dots + c_n x_n$$

Bu yerda — maqsad funksiyasi, — o'zgaruvchilar (resurslar, mahsulotlar), va — koeffitsientlar (har bir o'zgaruvchining maqsadga qo'shgan hissasi).

Cheklovlar: Chiziqli dasturlashda har bir cheklov biror resursning miqdori yoki tizimning boshqa cheklovlari bilan bog'liq bo'ladi. Har bir cheklov odatda chiziqli tenglama yoki tengsizlik tarzida ifodalanadi. Misol uchun, ishlab chiqarishda mavjud bo'lgan xom ashyo miqdori yoki vaqt resurslari cheklov sifatida ishlatilishi mumkin.

Cheklovlar quyidagicha ifodalanadi:

$$A_1 x_1 + a_2 x_2 + \dots + a_n x_n \leq b$$

Bu yerda — resurslar uchun koeffitsientlar, — o'zgaruvchilar va — resursning

maksimal miqdori.

O'zgaruvchilar: Chiziqli dasturlashda o'zgaruvchilar odatda muammo bo'yicha qarorlar qabul qilishda ishlatiladi. O'zgaruvchilar mahsulotlar, resurslar yoki boshqa o'lchovli parametrlar bo'lishi mumkin.

Chiziqli dasturlash uslublari

Chiziqli dasturlashning turli xil yechim metodlari mavjud. Eng keng tarqalgan usullar quyidagilardir:

Simpleks usuli

Simpleks usuli — chiziqli dasturlashda eng ko'p qo'llaniladigan va samarali algoritmdan biridir. U boshlang'ich yechimni tanlaydi va keyin optimal yechimga yaqinlashib boradi, har safar yechimni yaxshilaydi. Simpleks usulining afzalligi shundaki, u ko'plab cheklovlar va o'zgaruvchilarni optimallashtirishda juda samarali ishlaydi. Bu usulning ishlash printsiplari, har safar yangi nuqtaga o'tishdan avval mavjud yechimning yaxshilanishini ta'minlaydi.

Grafik usul

Grafik usul — bu ikki o'zgaruvchili chiziqli dasturlash muammolarini hal qilish uchun ishlatiladi. Ushbu usulda chiziqli tenglamalar yoki tengsizliklar grafik tarzda tasvirlanadi, va optimal yechim chizilgan chiziqlarning kesishgan nuqtalarida aniqlanadi. Bu usul juda sodda va intuitiv, ammo faqat ikkita o'zgaruvchili muammolar uchun qo'llaniladi.

Interior-point metodlari

Interior-point metodlari — bu metodlar chiziqli dasturlashni yechishda tashqi chegaralar bo'ylab emas, balki ichkaridan yechimni qidirish asosida ishlaydi. Ushbu metodlar katta miqdordagi o'zgaruvchilarni o'z ichiga olgan murakkab muammolarni hal qilishda samarali bo'lib, ko'plab zamonaviy dasturlar ushbu usullarni qo'llaydi.

Chiziqli dasturlashni amaliyotda qo'llash

Chiziqli dasturlash ko'plab sohalarda, shu jumladan iqtisodiyot, sanoat, transport, logistika, energiya va boshqa tarmoqlarda keng qo'llaniladi. Quyida uning ba'zi asosiy sohalarda qanday qo'llanilishi keltirilgan:

Iqtisodiyot va moliya

Chiziqli dasturlash iqtisodiy tizimlarni modellashtirishda va moliyaviy qarorlar qabul qilishda keng qo'llaniladi. Masalan, kompaniyalar o'z ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirish uchun chiziqli dasturlashdan foydalanadi. Bu orqali ishlab chiqarish hajmi, resurslar taqsimoti va ishlab chiqarish xarajatlarini hisoblash mumkin.

Aynan moliya sohasida, chiziqli dasturlash investitsiya portfelli va aktivlar taqsimotini optimallashtirishda, o'ziga xos cheklovlar va risklarni hisobga olgan holda eng yaxshi qarorni qabul qilish uchun ishlatiladi.

Logistika va transport

Logistika va transport sohasida chiziqli dasturlash transport tarmog'ini

optimallashtirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Yuklarni tashishda eng samarali yo'llarni va marshrutlarni aniqlash uchun chiziqli dasturlash yordamida xarajatlar minimallashtiriladi. Misol uchun, yuk mashinalari uchun optimal yo'nalishlarni aniqlash, yoki omborlarda resurslarni taqsimlashda ushbu usuldan foydalaniladi.

Sanoat va ishlab chiqarish

Chiziqli dasturlash sanoat sohasida ishlab chiqarish jarayonlarini optimallashtirishda qo'llaniladi. Masalan, ishlab chiqarishda xom ashyo va ishchi kuchi kabi resurslarni optimal ravishda taqsimlash orqali ishlab chiqarish samaradorligini oshirish mumkin. Shuningdek, ishlab chiqarish liniyasidagi vaqt va resurslarni maksimal darajada samarali ishlatish uchun chiziqli dasturlash yordamida ishlab chiqarish rejalari tuziladi.

Energetika

Energetika sohasida chiziqli dasturlash yordamida elektr energiyasini taqsimlash tizimlari va energiya ishlab chiqarish jarayonlari optimallashtiriladi. Elektr stansiyalarida energiya ishlab chiqarish va energiya taqsimoti uchun resurslar va xarajatlar o'rtasidagi muvozanatni saqlashda chiziqli dasturlash yordamida yechimlar topiladi.

Sog'liqni saqlash

Sog'liqni saqlash sohasida, xususan, shifoxonalar va klinikalarda resurslar (shifokorlar, dorilar, tibbiy jihozlar) taqsimotini optimallashtirishda chiziqli dasturlashdan foydalaniladi. Bemorlarni davolashda samaradorlikni oshirish va vaqtni tejash uchun resurslar optimal tarzda rejalashtiriladi.

Chiziqli dasturlash bugungi kunda iqtisodiyot, sanoat, transport, sog'liqni saqlash, energiya kabi ko'plab sohalarda muhim vositaga aylangan. Ushbu usul orqali resurslarni samarali taqsimlash va optimal qarorlar qabul qilish imkoniyati yaratiladi. Chiziqli dasturlashning to'g'ri va samarali qo'llanilishi ko'plab tizimlarda sezilarli darajada samaradorlikni oshirishi mumkin. Shuningdek, yangi texnologiyalar va metodlar, masalan, interior-point usullari va zamonaviy kompyuter algoritmlari, chiziqli dasturlashni yanada samarali qilishga yordam bermoqda, bu esa amaliyotda yanada yuqori natijalarga erishish imkonini beradi.

Adabiyotlar:

1. Самигова, Н. Р., Мирсагатова, М. Р., & Нигматуллаева, Д. Ж. (2018). Экологические последствия урбанизации и индустриализации современности. In *ДОСТИЖЕНИЯ ВУЗОВСКОЙ НАУКИ 2018* (pp. 249-252).
2. Самигова, Н. Р. (2016). Исследования влияния производственного шума на слуховой анализатор работников объединения «Махсустранс». *Молодой учёный*, 8, 20.
3. Самигова, Н. Р. (2017). Изучение показателей теплового состояния организма работников «Махсустранс» в теплый период года. *Молодой ученый*, 1, 40.

4. Давлетьянц, Г. Л., Нуритдинова, Н. Б., Зуева, Е. Б., & Усманов, Р. И. (2000). Клиническая и гемодинамическая эффективность небиволола у больных с гипертонической болезнью и сердечной недостаточностью. *Кардиология*, 40(12), 64.
5. Абдуллаев, С. П., Бендингер, М. Н., Юлдашева, Х. Ю., Нуритдинова, Н. Б., & Шукурджанова, С. М. (2010). Особенности лечения артериальной гипертензии у лиц пожилого возраста. *Кардиология Узбекистана. Ташкент*, (2-3), 17.
6. Ярмухамедова, Д. З., Нуритдинова, Н. Б., Шоалимова, З. М., Махмудова, М. С., & Ибрагимов, З. С. (2021). РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ И ФАКТОРОВ РИСКА У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА. *Наука, техника и образование*, (3 (78)), 60-63.
7. Mahmudova, M. S., Shukurdjanova, S. M., & Nuritdinova, N. B. (2022). Complications of Parkes Weber syndrome.
8. Абдумаликова, Ф. Б., Нуриллаева, Н. М., Нуритдинова, Н. Б., & Шукурджанова, С. М. (2021). Влияние пандемии COVID-19 на поведенческие и психосоциальные факторы риска кардиоваскулярных заболеваний.
9. Искандарова, Г. Т. (2006). Морфофункциональное состояние дыхательной системы юношей 18-27-летнего возраста, проживающих в условиях Узбекистана. *Гигиена и санитария*, (3), 72-75.
10. Искандарова, Г. Т. (2000). Меры профилактики при применении нового пестицида ХС-2. *Бюллетень Ассоциации врачей Узбекистана. Ташкент*, (1), 56-58.
11. Искандарова, Г. Т., Эшдавлатов, Б. М., & Юсупова, Д. Ю. (2016). САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОЧВЫ НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН. *Современные тенденции развития науки и технологий*, (1-3), 46-48.
12. Искандарова, Г. Т. (2007). Закономерности и особенности морфофункционального развития, физических способностей юношей призывного возраста.
13. Гаврюшин, М. Ю., Сазонова, О. В., Бородина, Л. М., Фролова, О. В., Горбачев, Д. О., & Тупикова, Д. С. (2018). Физическое развитие детей и подростков школьного возраста.
14. Ильинский, И. И., Искандарова, Г. Т., & Искандарова, Ш. Т. (2009). Методические указания по организации санитарной охраны почвы населенных мест Узбекистана. *ИИ Ильинский, -Ташкент*, 25.
15. Iskandarov, T. Y., Ibragimova, G. Z., Iskandarova, G. T., Feofanov, V. N., Shamansurova, H. S., & Tazieva, L. D. (2004). Sanitary rules, norms and hygienic standards of the Republic of Uzbekistan № 0294-11" Maximum allowable concentrations (MAC) of harmful substances in the air of the working area".

16. Матмуратов, К. Ж. (2023). Разработка методов лечения нейроишемической формы диабетической остеоартропатии при синдроме диабетической стопы.

17. Бабаджанов, Б. Д., Матмуратов, К. Ж., Моминов, А. Т., Касымов, У. К., & Атажанов, Т. Ш. (2020). Эффективность реконструктивных операций при нейроишемических язвах на фоне синдрома диабетической стопы.

18. Бабаджанов, Б. Д., Матмуратов, К. Ж., Саттаров, И. С., Атажанов, Т. Ш., & Саитов, Д. Н. (2022). *РЕКОНСТРУКТИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ НА СТОПЕ ПОСЛЕ БАЛЛОННОЙ АНГИОПЛАСТИКИ АРТЕРИЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ НА ФОНЕ СИНДРОМА ДИАБЕТИЧЕСКОЙ СТОПЫ* (Doctoral dissertation, Rossiya. Кисловодск).

19. Бабаджанов, Б. Д., Матмуратов, К. Ж., Атажанов, Т. Ш., Саитов, Д. Н., & Рузметов, Н. А. (2022). *Эффективность селективной внутриартериальной катетерной терапии при лечении диабетической гангрены нижних конечностей* (Doctoral dissertation, Узбекистон. тошкент.).

20. Dushanbaevich, B. B., Jumaniyozovich, M. K., Saparbayevich, S. I., Abdirakhimovich, R. B., & Shavkatovich, A. T. (2023). COMBINED ENDOVASCULAR INTERVENTIONS FOR LESIONS OF THE PERIPHERAL ARTERIES OF THE LOWER EXTREMITIES ON THE BACKGROUND OF DIABETES MELLITUS. *JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE*, 8(3).

21. Dushanbaevich, B. B., Jumaniyozovich, M. K., Saparbayevich, S. I., Abdirakhimovich, R. B., & Shavkatovich, A. T. (2023). COMBINED ENDOVASCULAR INTERVENTIONS FOR LESIONS OF THE PERIPHERAL ARTERIES OF THE LOWER EXTREMITIES ON THE BACKGROUND OF DIABETES MELLITUS. *JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE*, 8(3).

22. Матмуратов, К., Парманов, С., Атажанов, Т., Якубов, И., & Корихонов, Д. (2023). ОСОБЕННОСТИ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО ФУРУНКУЛЁЗА У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ.